

Аминова Наргиза Шарифовна
ИИБ Академияси Тилларни ўрганиш
кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5885295>

ФРЭНСИС БЭКОН ВА УНИНГ НАТУРФАЛСАФАСИ

Аннотация: Мазкур мақолада Ф.Бэконнинг натурфалсафаси, эпистемологик изланишлари, илмий билиш методлари ва уларнинг Янги давр фалсафасидаги ўрни масалалари тадқиқ қилинади.

Бэкон барча илм-фан соҳалари учун муҳим бўлган умумий илмий методологияни, унинг ибораси билан айтганда, “дунё глобуси”ни яратишга интилган.

Калит сўзлар: фанлари асоси, натурфалсафа, материя ва шаклнинг уйғунлиги, эпистемологик фикрлар, қиёсий таҳлил, рационал ёндашиш

Abstract: This article examines F. Bacon's natural philosophy, epistemological research, methods of scientific knowledge and their role in the philosophy of the New Age.

Bacon sought to create a common scientific methodology, in his words, a “globe of the world,” which is important for all fields of science.

Keywords: the basis of science, natural philosophy, the harmony of matter and form, epistemological ideas, comparative analysis, rational approach

Аннотация: В статье исследуются натурфилософия Ф. Бэкона, эпистемологические исследования, методы научного познания и их роль в философии Новой Эры. Бэкон стремился создать общую научную методологию, по его словам, «глобус мира», что важно для всех областей науки.

Ключевые слова: основы науки, натурфилософия, гармония материи и формы, гносеологические идеи, сравнительный анализ, рациональный подход.

Ф.Бэконнинг илмий-фалсафий меросида фалсафа ва унинг бошқа фанлар билан муносабати масалалари муҳим ўрин тутди. Шунинг учун Бэкон натурфалсафасига ўтишдан олдин унинг фалсафа фанига оид қарашларига қисқача назар ташлаб ўтиш лозим.

Маълумки, Аристотелнинг фикрига кўра, фалсафа “олий донишмандлик” ҳисобланади. Шунинг учун у барча фанлар устидан юкорида туради, ўзига бошқа фанларни киритмайди ёки “ўзи ўзи учун” мавжуддир. Фалсафанинг предмети ҳаракатсиз, ўзгармас, шаклсиз ва мустақил нарсадир; бошқа фанларнинг предмети эса мустақил бўлмаган нарсалар ёки ўзгарувчан нарсалардир. Фалсафа нарсаларнинг

кўриниши, турлари билан ҳам, уларнинг “шундайлигини ифодаловчи хусусиятлари” билан ҳам шуғулланмайди[1].

Фалсафани илоҳийлаштириш, уни фақат алоҳида кишилар, донишмандлар идрок этади деган Платон ва Аристотельдан қолган қараш ўрта аср схоластикасининг асосий хулосаси, усули бўлиб келган. Ушбу схоластикага қарши чиқиб Бэкон Янги давр фалсафасини бошлаб берди.

Бэкон фалсафани (биринчи фалсафани) уч қисмга – илоҳий фалсафа, инсон фалсафаси ва табиат фалсафасига ажратди[2]. Илоҳий фалсафа – донишмандликдир. Бу ўринда Бэкон Аристотельга таянади. Демак, у “биринчи муаллим” ва схоластларнинг фикрини мутлақ рад этмаган. Ҳақиқатан ҳам Бэкон дунёни илоҳий куч, худо яратганини инкор қилмайди. Худо кишиларга тўғридан тўғри эмас, балки ё ўзимиз орқали, ёхуд табиат орқали таъсир этади. Шунинг учун фалсафа илоҳий қисмида қололмайди, яъни иккинчи (инсон фалсафаси) ва учинчи (табиат фалсафаси) қисмлар орқали ўз мақсадига эришади. Иккинчи фалсафага назарий фалсафа ва амалий фалсафа киради. Назарий фалсафа эса физика ва метафизикадан иборатдир.

Бу ўрнида буюк заминдошларимиз Ар Розий, Форобий, Ибн Сино ва Беруний тақлиф этган фанлар классификациялари эса тушади. Масалан, Ибн Сино фанларни назарий ва амалий соҳаларга бўлади. Форобий “бешлик” классификациясидаги амалий фанлар (5) ва назарий фанлар (3 ва 4) билан Беруний классификациясида яқинликни ва Форобий, Ибн Сино, Беруний классификацияларининг негизини Платон ва Аристотель таъсиридан деб биладилар[3]. Аммо буюк ватандошларимиз илм-фан ва фалсафани схоластикадан халос этишни, Беруний эса илм-фан “кишининг эҳтиёжи туфайли юзага келган”, деб уни теологиядан фарқлашни бошлаб берган[4]. Шунинг учун ҳам А.В.Сагадеев Ибн Сино классификациясини ўрганиб, ўрта аср “араб-мусулмон олимлари, абстракт мушоҳадани амалиёт, нафақат ахлоқий ва сиёсий ҳаёт, балки ишлаб чиқариш, умуман кундалик ҳаёт билан боғлаганлар”[5], деб тўғри қайд этади. Айниқса, Ар-Рази ва Ибн Синонинг асарлари, илмий-табиий изланишлари XII-XIII асрдаёқ “бутун Европага маълум бўлган”[6]ини эсласак, Бэкон классификациясида буюк ватандошларимиз қарашларининг таъсири бор деган фикрни билдиришимиз мумкин.

Бундан ташқари буюк аждодларимиз ўз классификациясини илмий-назарий асослашга интиладилар, Бэкон классификациясида эса субъективизм кўзга ташланади.

Нимага асосан фалсафа биринчи ва иккинчи фалсафаларга ажратилаяпти? Нима учун инсон фалсафаси билан табиат фалсафаси биринчи фалсафага киритилиб, улар иккинчи фалсафадаги метафизикадан ёки амалий фалсафадан айрича қаралаяпти? Ушбу поғоналар ўртасида диалектик боғлиқлик борми, бор бўлса, улар нималардан иборат? Минг афсуски, Бэкон бундай саволларни ўз олдига қўймайди. Бу билан у фалсафадаги умумий методологик хусусиятни, очикдан очик бўлмаса-да, рад этишга, ҳатто уни фан эканига шубҳа уйғотишга сабабчи бўлади. Масалан, инглиз файласуфи,

танқидий рационализм мактабининг йирик вакилларида бири К.Поппер фалсафа фани йўқ, фалсафий муаммолар бор, у ушбу муаммоларни мавжуд фанлардан олади, деб ҳисоблайди. Фанлар сифатида эса логика (мантиқ), математика ва аниқ фанлар мавжуддир. Бизнинг фикримизча, бу ўринда Бэконнинг таъсири бор, чунки К.Поппер Бэконнинг илмий-фалсафий ва эпистемологик меросига кўп мурожаат қилади. Лекин Бэконнинг ўзи ҳеч қачон фалсафанинг фан эканини очик инкор этмаган.

Кўриниб турибдики, Ф.Бэкон илоҳий фалсафадан, схоластикадан илм-фанни (физика ва метафизикани) юқори кўйган ва асосий диққатини унга, асосан натурфалсафага, табиатшуносликка қаратган. Бироқ у натурфалсафани мутлақлаштирмаган, балки метафизика ҳам, худди физика каби, илмий изланишларда ўз аҳамиятига эга эканини унутмаган. Демак, Бэкон фалсафанинг илоҳийлигини, “фанлар фани” сифатида ўз ҳукмронлигини ўрнатишга интилувчи соҳа сифатида эмас, бошқа фанларнинг, шу жумладан “биринчи фалсафа”нинг ҳам мустақил яшаш, ривожланиш ва изланишлар олиб бориш ҳуқуқини эътироф этади. Биринчи фалсафа фундаментал аҳамиятга эга, фалсафанинг энг аввало донишмандлик илми эканини мутлақ инкор этиш нотўғридир. Шунинг учун Бэкон иккинчи фалсафада метафизикани эътироф этган. Илмий-назарий изланишларида эса асосий диққатини физикага ёки илмий-табиий фанларга қаратган. Бэкон ижоди ва илмий-фалсафий меросини ўрганганда ушбу диалектик боғлиқликни ҳам унутиб бўлмайди.

Бэконнинг дунёни, оламни яратилиши ҳақидаги қарашлари моҳиятан антик давр мифологиясига яқин бўлса-да, у бу борадаги трансценденция ва назарий қарашларни тўла ўрганишга ҳаракат қилади.

Табиий сабаблар, Бэкон тушунчасига кўра, моҳиятан табиатдандир. Барча мавжуд нарсалар ҳам моҳиятан табиатдандир. Материя ва шакл эса табиатнинг моҳиятидир, улар биргаликда, уйғунликда келганида Мавжудлик ифодаси бўла олади.

Бэконнинг ўзи эса борлиқнинг, нарсаларнинг субстанцияси ранг-барагдир, деб кўрсатади, бу ўринда у қадимги юнон файласуфларининг моддий асослар ҳақидаги турли фикрларини назарда тутди. Бироқ қадимги юнон файласуфларининг фикрлари илмий асосланмаган гипотезалар, гоҳо тасодифий фаразлар эдики, Бэкон уларни илмий-фалсафий методлар даражасида талқин қилди. Шу тариқа у қадимги юнон материалистларининг натурфалсафий қарашларига илмийлик, асосланганлик, услубий ёндашиш олиб кирди.

Бэкон бир томондан, худонинг яратувчи куч эканини инкор қилмаган, иккинчи томондан, дунёнинг моддий асоси мавжудлигини исботлашга интилган. Шунинг учун ҳам файласуфнинг ўзи, оламнинг яратилиши ҳақида билдирилган фикрлар ичида “бошланғич моддий асос” тўғрисидаги ғоя “қачондир билдирилган фикрлардан эҳтимол энг буюғидир”[7], деб баҳолаган.

Бошланғич асоснинг борлигини мантикий-ифодавий асослаш ҳар доим файласуфларнинг диққатини тортиб, то ҳанузгача кескин баҳслар уйғотиб келади. Агар шундай асос бўлмаса, илгари сурилаётган ғоя, концепция ўз кучини йўқотади,

барча фикрлар шунчаки сўзлардан иборат бўлиб қолади. Чамаси тушунчаларнинг реал мавжудлигини, моддий асосга қурилганини асослаш зарурлигини Бэкон сезган. Шунинг учун у “бошланғич моддий асос”ни мантикий-ифодавий талқин қилишга интилган.

Бэкон фикрига кўра, “бошланғич асос”ни, “бошланғич сабаб”ни билиш мумкин эмас, у “қандай бўлса шундайлигича олиб қаралиши зарур”[8]. Баъзи файласуфлар ушбу “бошланғич асос”га таъриф, талқин бермоқчи бўлиб кўрдилар. Улар “бошланғич асос”ни сабаб ва ҳаракатдан изладилар, туртки нарсани ҳаракатга келтирувчи сабаб бўлганидек, материяни ҳам юзага келтирган туртки, сабаб бўлиши лозим, у “сабаблар сабаби” деб аталди. Бундай талқин баҳслашувчи томонларни бирорта қониқарли хулосага келтириши қийин, чунки чексиз баҳслар муаммога бирор аниқлик киритолмайди. Балки, аксинча, янги-янги муаммоларни ва баҳсларни келтириб чиқаради. Бу илм-фанга, бирор амалий эҳтиёжни кондиритишга эмас, спекулятив қарашларнинг кўпайишига хизмат қилади. Бэкон талқинига кўра, табиатда боис, сабаблар ўзининг чегарасига эга, ушбу чегарага етган (бу ўринда у, шубҳасиз материяни назарда тутаяпти) баҳс бефойда. “Калтафаҳм ва ғофил файласуф умумнинг боисини қидиради...” [9], бизнинг фикримизча, файласуфнинг ушбу иқрори унга материяга таъриф беришга ҳалақит берган. Шунинг учун ҳам Бэкон материяга таъриф бермаган. Унинг назарида материя ва табиат айнандир. Бу аслида Бэконнинг натурфалсафаси эди. Бу ўринда Бэконнинг агностицизмга берилгани кўзга ташланади. У “бошланғич материя”ни билиш мумкин эмаслигини, уни излаш зарур эмаслигини таъкидлаш билан материянинг сабабчиси борлигини ҳам инкор қилади. Билиш зарур бўлмаган “бошланғич материя” қаердан келиб чиққан, қандай ички ёки ташқи куч уни яратган, у қачон, қаерда яратилган деган саволлар пайдо бўлади. Илм-фан, фалсафа учун улар спекулятив саволлар эмас, балки онг табиий равишда изланишга даъват этадиган муаммолардир. Бэкон эса уларни осонгина, жўн ҳал этади. Унинг фикрига кўра, “бошланғич материя”нинг боисини излаш шарт эмас, “ҳатто уни топишга уринмаслик зарур”, “материя қандай кўринишда бўлмасин уни шундай ҳолатда олиб қарашимиз керак, у ҳақда биз қандайдир олдиндан шаклланган тушунчага асосланиб ҳукм чиқармаслигимиз даркор”. Материя ўзи ўзича табиийдир, ўзи ўзича табиатдандир; у мудом ўзи ўзига боисдир, лекин ҳеч қачон натижа, яъни қандайдир боис маҳсули эмас. “Купидоннинг ота-онаси йўқ”[10], дейди Бэкон ҳикматона ва материяни худо билан боғлайди. Файласуф бу билан боис, сабаб чегарасини белгилаб беради, ушбу чегарадан ўтган заҳоти бенаф спекуляция, баҳс, охир-натижасини топиш қийин тортишувлар бошланади.

Юқоридагилардан маълум бўладики, Бэкон, “бошланғич асос” мустақил мавжуд материя, атом қолган барча нарсалар улардан ёки табиатдан келиб чиққан, деб ҳисоблайди. Ушбу “бошланғич асос” моддийдир, материядир, реал, бор жисмлар оламидир.

Шуни эса тутиш керакки, Бэкон умуман барча материянинг эмас, балки бирламчи, “бошланғич материя”нинг бирламчи эканини назарда тутган. Оддий, шунчаки материя эса, Бэкон талқинига кўра, хаосга, табохга, бузилишга интилади. Бу ўринда Бэкон Аристотельнинг фикрига таянганини кузатамиз. Агар олам, дунё оддий, шунчаки материядан яралганида, барча нарсалар фақат емирилишга, бузилишга интилувчи материядан ташкил топганида борлиқда тартиб, гўзаллик ва гармония ҳам бўлмасди. Демак, дунё, олам тартиб, гўзаллик ва гармония субъекти Меркурийсиз, худонинг “бўл” сўзисиз яратилмаган. Меркурий, Худо, Бэкон иборасига кўра, *actus purus*, яъни соф фаолият, ҳаракат манбаи, ифодачисидир. Улар иродасини бажариш, ифода этиш учун “агент” керак. Ушбу агент “бошланғич материя”дир. Худо ушбу “агенти” орқали дунёни, оламни яратган. Худо барча нарсаларга тааллуқли бошланғич асосга кучларини сарфлайди, деб Бэкон қадимги мифологик образлар мисолида ўз фикрларини тасдиқлайди.

Агар юкоридагилардан келиб чиқсак, олам, дунё “бошланғич асос” – материя, атомларнинг қўшилиувидан, гармония ва тартиблардан, хаосдан иборатдир. Ушбу оламда, дунёда “ҳамма нарса ўсиб чиқадиган ва ҳамма нарса қайтиб борадиган бой ва қудратли куч” дан ташкил топган. В.В.Соколов ибораси билан айтганда, “Веруламликни асосан илмий билиш методологияси масалалари қизиқтирган, материя ва табиат ҳақидаги таълимотлар, онтология масалалари уни кам қизиқтирган”. Лекин бу Бэконни табиат ва реал табиий борлиқ кам қизиқтирган деган хулосага олиб келмайди, чунки файласуф табиатшунос сифатида эмас, балки табиий борлиқни билишга, ўрганишга интилган эпистемолог сифатида фикр юритади. У материя, атом, табиат тўғрисида ёзганда, Телезио натурфалсафасини таҳлил қилганида ҳам уларга энг аввало эпистемолог изланишлар манбаи, ҳатто унинг эмпиризмада ҳам ушбу ёндашув кўпроқ кўзга ташланади. Шунинг учун янги давр фалсафаси учун Бэкон эпистемологияси “танқидий, эмпирик ва амалий таъсир вазифасини ўтади”.

Натурфалсафада материя, шакл ва ҳаракат масалаларига катта аҳамият беришади. Файласуфнинг ушбу масалага оид ёндашувига қараб уни консерватор ёки прогресс, регресс ёки эволюция тарафдори, идеализм ёки материализм, субъективизм ёки объективизм намояндаси каби номлар билан аташади. Фалсафа тарихи кўрсатадики, бирорта эътиборли фалсафий оқим, мактаб, таълимот ушбу масалага ўз муносабатини билдирмай ўтмаган.

Материя ва ҳаракатнинг сақланиши ҳақидаги ғояни биз аввало Берунийда учратамиз. У “фалак” ҳаракатининг суръати ва сустлиги кўпаймай, бир хилда туради,[12] деб ёзади. Шунингдек Беруний ҳам, Бэкон ҳам жисмларни, ҳаракатларни юмалоқ шаклда, доирада содир бўлишини қайд этадилар. Иккала мутафаккир ҳам ақлу идрокка таяниб, оламдаги ўзгариш ва ҳаракатларни рационал асослашга интилган.

Материя ва шаклнинг диалектик боғлиқлигини Ибн Сино ҳам қайд этган. У “материя қабул қилган нимаки бўлса шакл дейилади”[13], деб ёзади. Ушбу фикрни Бэкон ҳам такрорлайди.

Ҳаракатнинг универсал, ранг-баранглик хусусияти материянинг, атомнинг турли шаклда, кўринишда келишини таъминлайди. Бу эса ранг-барангликдан умумийликка, бутунга ўтиш, умумийга, бутунга қўшилиш демакдир. Бэконнинг ёзишига кўра, “барча мавжуд нарсалар денгиз тўлқинлари ва оқимлари каби ранг-барангликдан умумийликка ва бирликдан ранг-барангликка ўтиб туради”. Бу талқинни Бэкон натурфалсафасининг диалектикаси дейиш мумкин. Ҳаракатнинг материя шаклини белгилаши, унга тартиб, ташкил этилганлик бахш этиши ёки бўлинишига сабаб бўлиши каби диалектик боғлиқ жараёнларга қандайдир англашганлик беради. Натижада ҳаракат материянинг англашганлик бахш этувчи “руҳи”, “қалби”, “онги” деган материяни механистик тушунишдан фарқ қилувчи фикрга келамиз. Буни Бэконнинг материяга ҳар хил оғир ва енгил, тикис ва сийрак, иссиқ ва совуқ, оддий ва мураккаб, тез ва сокин, ўзгарадиган ва муқим, сезиладиган ва сезилмайдиган, онгли ва онгсиз сифатларга эга деб қараганида ҳам кўрамиз. Ушбу ҳаракат шакллари билан файласуф шунчаки санаб қолмади, уларни коинотга, планеталар, гравитация ва магнитли тортишувлар, сиқилиш ва кенгайишга мойил жисмлар, иссиқлик ва ёруғликка тадбиқ этди. Шу тариқа у бутун космосни, оламни, улардаги жисмларни ҳаракат объектларига айлангирди. Ҳаракатнинг шакллари табиатдаги мураккабнинг шунчаки оддийга ёки оддийнинг шунчаки мураккабга механистик тарзда ўтиши эмас, балки мураккаб ҳам, оддий ҳам мудом ҳаракатдадир; айнан ҳаракат уларга бутунлик, яхлитлик бахш этади. Объект, нарсаси мавжуд экан материя ҳам ҳаракатдадир, объектнинг, нарсанинг парчаланиши, бир шаклдан иккинчи шаклга ўтиши ёки ўлиши билан ҳаракатнинг йўналиши, кўриниши ҳам ўзгаради. Шу тариқа сифат ўзгариши рўй беради. Бэконнинг сифат ўзгариши билан сон ўзгаришини синтезлаштиришга интилиши табиатда кенг рўй берадиган ҳодисалар эканини XIX-XX асрларда табиий фанларда амалга оширилган экспериментлар ва кашфиётлар тасдиқлади.

Тўғри, ҳаракат, ҳаракатнинг массага боғлиқлиги ёки бўшлиқдаги ҳаракатга массанинг таъсир этмаслиги (Галилей), магнитнинг хоссалари (Гильберт), ҳаракат физиканинг бош предмети экани (Аристотель) Бэконга маълум эди. Улар мисоллар ва тахминлар эди, Бэкон эса ҳаракат назариясини яратмоқчи бўлди. Унда “материя шакл билан, фикрлаш амалиёт билан боғлиқлиги” асосланиши кўзда тутилди. Бу билан Бэкон, биринчидан, Аристотельнинг “табиий ўрин” материянинг ҳаракати учун зарур куч деган қарашини инкор қилди. Бэконнинг фикрига кўра, Аристотельнинг “ўрни” реал кучга ҳам, реал ҳаракатга ҳам эга эмас. У Аристотельни мутлақ инкор қилмади, ундаги сифат, сон, тартиб бориш, камайиш, мавжудлик, ўринларга оид ҳаракат кўринишларидан учтасини, яъни ўзаро таъсир қилишга интилиш, бўшлиқнинг юзага келишига тўқинлик қилиш ва табиий массага қўшилишга интилиш билан боғлиқ ҳаракат кўринишларини ўзининг назариясига киритди. Иккинчидан, Бэкон ҳаракатни,

куч мавжудлигини тан олди, кучнинг ҳаракатга масофадан туриб таъсир этиши (магнит кучлари)ни ҳам ўз назариясига олиб кирди. Учинчидан, Бэкон сокинликни ҳам, ҳаракат кўриниши сифатида қаради. Масалан, самовий жисмлар, Ер, океанлар “сокин ҳаракат” қилади. Бу мутлақ сокинлик эмас, балки ўзига хос ҳаракатдаги сокинликдир. Демак, кўриниб турибдики, Бэкон ҳаракат назарияси орқали нафақат натурфалсафага, шу билан бирга физика фанининг ривожланишига ҳам катта ҳисса қўшди.

Бэкон фалсафани “илмий билиш методи” билан қуроллантирди, шу тариқа фалсафага унга таянадиган бўлди. Илмий-техникавий ўзгаришлар даври энди бошланаётганда, мавжуд илм соҳаларини глобал воқелик сифатида ўрганиш тажрибаси ҳали йўқ пайтда, схоластика авж олиб, мустақил изланиш деярли тақиқланганида дадил экспериментлар ўтказиб, уларни илмий-фалсафий муаммо сифатида қўйиш ҳам жасорат эди. Бэкон ушбу муаммони нафақат илм-фан олдига қўйди, уни индукция ва эксперимент орқали ечиш йўлини ҳам кўрсатиб берди. Тўғри, бу йўл камчиликлардан холи эмас, лекин унда экспериментлар орқали билиш жараёнини такомиллаштириш мумкинлигига умид, ишонч бор. Унинг ўзи таъкидлаганидек, “кашфиётлар санъати кашфиётлар билан бирга ўсиши мумкин”. Ушбу фикрнинг тўғрилигини кейинги илмий-техник ва назарий-фалсафий фанлар тараққиёти ҳам асослади. Шунинг учун ҳам, тажриба, эксперимент орқали билишнинг зарурлигини илгариги фалсафа тарихида Бэконга тенг келадиган шахс учрамайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аристотель. Метафизика//Сочинения в четырёх томах. Т.1. –М.: «Мысль», 1976. –С.122, 274.
2. Қаранг: Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук.//Сочинения в двух томах. Т.1. –М.: “Мысль”, 1977. –С.199-200.
3. Қаранг: Кедров Б.М., Розенфельд Б.А. Абу Райхан Беруни. –М.: “Наука”, 1973. –С.45.
4. Ўша асар. –С.48-49.
5. Сагадеев А.В. Ибн-Сина (Авиценна). –М.: “Мысль”, 1980. –С.72.
6. Қаранг: Из философского наследия народов Ближнего и Среднего Востока. – Т.: “Фан”, 1972. –С. 62-63.
7. Қаранг: Поппер К. Предположение и опровержение. Рост научного знания. – М.: “АСТ”, 2004. –С.147.
8. Бэкон Ф. О принципах и началах. – М.: Госиздат, 1937. – С.14..
9. Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Т.2. –М.: “Мысль”, 1972. –С.47.
10. Михаленко Ю.П. Ф.Бэкон и его учение. –М.: «Наука», 1975. –С.102.
11. Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Т.2. –М.: “Мысль”, 1972. –С.301-302.
12. Ўша жойда. -С.304.

